

УДК 372.878

**ПРИНЦИПЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ З. КОДАЯ: ВЗГЛЯД
ИЗ XXI ВЕКА****PRINCIPLES OF Z. KODÁLY'S MUSIC EDUCATION: VIEW FROM THE XXI C.**©*Уткин А. С.**Московский городской педагогический университет
г. Москва, Россия, annautk@gmail.com*©*Utkin A.**Moscow City Pedagogical University
Moscow, Russia, annautk@gmail.com*

Аннотация. Золтан Кодай — венгерский музыкант и педагог, создавший в первой половине XX в. концепцию музыкального воспитания Венгрии. Идеи Кодая стали толчком для развития венгерской музыкальной педагогики и до сих пор лежат в основе музыкального образования. Данная статья рассматривает педагогические взгляды Кодая, опираясь на его литературные труды, публикации и обучающие упражнения, все цитаты приводятся в переводе автора статьи. Сегодня мы можем сказать, что цели данной концепции схожи со многими музыкально–педагогическими системами XX-го в. Однако Кодай избирает свой путь.

Кодай уделял большое внимание вопросу музыкального воспитания, в его работах выстраивается продуманная концепция реформы музыкального образования целой страны, основанная на знакомстве с «родным» музыкальным материалом — фольклором, и постепенном погружении детей в мир музыки, чтобы затем привести их к великим образцам мировой музыкальной культуры. Опираясь на древнегреческие идеалы, Кодай называет музыку одним из главных предметов в школе, поэтому постижение нотной грамоты и хоровое пение необходимо не только профессиональным музыкантам, а всем без исключения. Таким образом, данная концепция направлена на воспитание человека как личности. За долгие годы существования концепции появилось множество ее трактовок и интерпретаций. Цель данной публикации — обратиться к оригинальным текстам Кодая и ознакомиться с идеями, которые легли в основу музыкального воспитания Венгрии.

Abstract. Zoltán Kodály is a hungarian musician and teacher, who created the conception of music education in Hungary in the first half of the XXth century. Kodály's ideas became the impetus for the development of Hungarian music pedagogy and still form the basis for music education. This article explores Kodály's pedagogical views, based on his literary works, publications and training exercises. All the quotes are translated by the author of the article. Today we can say that the objects of this conception are similar to many systems of music pedagogy of the XXth c. However, Kodály elected his own way.

Kodály paid attention to music education. In his works one can see the well–elaborated concept of music education in the whole country, based on knowledge about the “native” musical material — the folklore; and on the introduction of children into the world of music, in order to later lead them to great samples of the world music. Based on the ancient Greek ideals, Kodály refers to music as one of the main subjects in school curriculum, so the comprehension of musical notation and choral singing is needed not only by professional musicians, but by everyone without exception. Thus, the concept aims at education of people's personality. Over the years of its existence, the concept got quite a number of variants and interpretations. The purpose of this publication is to turn to the original texts by Kodaly and get familiar with the ideas that form the basis for music education in Hungary.

Ключевые слова: музыкальная педагогика, Золтан Кодай, концепция Кодая, музыкальное воспитание, венгерская педагогика, музыка в школе

Keywords: music pedagogy, Zoltán Kodály, Kodály's conception, music education, hungarian pedagogy, music at school.

Золтан Кодай (1882–1967) — выдающийся венгерский педагог, композитор, теоретик музыки и общественный деятель. Автор концепции музыкального воспитания Венгрии. Свои принципы он изложил в многочисленных публикациях, а также в предисловиях к сборникам хоровых упражнений. Его цель — повсеместное повышение уровня музыкальной культуры путем реформы музыкального образования и построение нового типа общества. Некоторые его идеи имеют скорее философскую направленность, тогда как другие призваны конкретизировать высокие идеалы.

Некоторые взгляды Кодая уже были частично озвучены на русском языке в книге Л. Баренбойма «Музыкальное воспитание Венгрии» (1983) и Э. Сёни «Некоторые стороны метода Кодая» (1986), но эти труды посвящены, главным образом, методикам, созданным на базе концепции Кодая его учениками и идеи его рассматриваются там в интерпретации педагогов. При создании данной публикации использованы оригинальные труды Кодая, в том числе, сборник его статей «Музыка для всех». Нам представляется целесообразным рассмотреть основные принципы начиная от более общих положений, постепенно переходя к практическим советам.

Сам Кодай считает, что для достижения целей понадобятся десятилетия, а возможно и века. Не случайно он назвал одну из своих статей «Столетний план»: «Цель: Венгерская музыкальная культура. Средства: повсеместное распространение музыкального чтения–письма через школы. И, заодно, пробуждение венгерского музыкального подхода как в области художественного образования (*профессионального* — А. У.), так и в воспитании слушателей. Поднятие общенационального музыкального вкуса, его постоянный прогресс в сторону лучшего и более «венгерского» [1, р. 247] (*все переводы выполнены автором*).

Вкус — важное понятие для Кодая. Он неоднократно отмечает, что плохой вкус в искусстве — это болезнь души, которая неизлечима во взрослом возрасте. Прививку от нее нужно делать еще в школе. [2, р. 8]. Благодаря этой «прививке» и вообще, воздействию музыки удастся воспитать гармоничную личность, а полноценные, целостные личности, в свою очередь, станут частью более справедливого общества: «Дело музыки в основной школе — это, в первую очередь, не дело музыки. Это воспитание слушателей, а значит, воспитание общества» [2, р. 10]

Одно из важнейших средств воспитания — музыкальное впечатление и радость от музицирования, которую должен испытать ребенок. «Что делать? Преподавать музыку в школе, чтобы это было не мучение, а наслаждение для ученика и на всю жизнь привило ему жажду высокой музыки. К ней нужно приблизиться не с понятийной, рациональной стороны. Не надо в ней усматривать систему алгебраических знаков, секретные коды или язык, безразличный ребенку. Следует разравнивать путь непосредственного чувствования. Если в самом восприимчивом возрасте, между 6-ю и 16-ю годами, ребенок ни разу не почувствует живительный поток великой музыки, то в дальнейшем он уже вряд ли подействует на него. Часто даже одно впечатление на всю жизнь открывает молодую душу для музыки. Это впечатление нельзя доверять случайности: организовать его — задача школы» [1, р. 49]. Необходимость раннего начала музыкального образования — важный принцип. Причем, если в более ранних работах Кодай говорит о школьном возрасте, то, в дальнейшем он отодвигает возрастные рамки, говоря о дошкольном образовании (3–7 лет), а в одном из поздних интервью говорит: «На вопрос о том, когда должно начинаться музыкальное воспитание ребенка, я ответил: за 9 месяцев до его рождения.

... сегодня я пошел бы еще дальше: не после рождения ребенка, а за 9 месяцев до рождения матери начинается музыкальное воспитание детей». [1, р. 260].

Другая важная черта — система образования, доступная абсолютно каждому и, соответственно, активное участие школы и государства: «Часто одно единственное впечатление открывает детскую душу музыке. Организовать это впечатление ... — обязанность школы» [Цит. по 2, р. 10]. Поэтому необходимо обращать внимание на качество педагогического образования.

Кодай негодует по поводу того, что музыкально–педагогический факультет в Музыкальной академии был открыт в последнюю очередь и отмечает, что музыкальное образование развивается «сверху вниз», то есть от высших и профессиональных учебных заведений постепенно доходит до простых школьников.

Всеобщее музыкальное образование возможно только при помощи пения, как инструмента, доступного каждому. «Гораздо важнее, кто учитель пения в Кишварде (в деревне — А. У.), чем то, кто является директором Оперы. Потому что плохой директор сразу провалится... Но плохой учитель 30 лет подряд у 30-ти выпусков убивает любовь к музыке» [1, р. 55].

Литературное наследие Кодая полно вдохновенных высказываний о великой силе музыки и ее влиянии на внутренний мир человека. Приведем некоторые из них: «Каждый урок нужно выстраивать так, чтобы ученик чувствовал не усталость, а прибавление сил и с нетерпением ждал следующего занятия... потому что хорошего музыканта делают музыкальные впечатления и богатство их воспоминаний». [3, р. V] «Музыка — не забава одиноких, а исток душевных сил, который каждый образованный народ стремится сделать всеобщим сокровищем. Пусть свою долю получит каждый венгерский ребенок!» [1, р. 97].

В условиях, когда венгерская общественность ориентировалась в основном на западноевропейские ценности, в том числе немецкие (как наследие Австро–Венгерской империи), Кодай считает главным материалом обучения одноголосную венгерскую народную песню. Он сам, будучи фольклористом, открыл давно забытые напевы простых крестьян и, вместе с Белой Бартоком и своими учениками, совершал этнографические экспедиции, где собирал песни. Эта «вновь открытая» музыка, простая и не похожая на популярные в то время мелодии, произвела на Кодая неизгладимое впечатление. «Естественно, каждая школа должна была бы заниматься венгерской народной музыкой так же подробно, как родным языком. Только тогда можно дойти до правильного понимания иностранной музыки» [1, р. 53]. «Кто воспитывается в мажорной системе, исключительно на ее образцах, тот не только не будет иметь никакой склонности к древней венгерской музыке, но даже будет считать ее безобразной». [1, р. 195].

Помимо венгерской музыки и характерных венгерских ладов (в первую очередь пентатоники), важно изучение песен родственных, финно–угорских племен, затем любых других народов с тем, чтобы перейти к хоровой музыке европейских мастеров. Свое вдохновение Кодай черпает в идеалах древнегреческого воспитания, где в центре образования находятся музыка и гимнастика, как средства воспитания души и тела. Речь, пение и движение (а в младшем возрасте игра) — три главных остова, три «камня» образования.

Говоря о пении, как главном инструменте и доступности для всех, Кодай подчеркивает важность музыкальной грамотности, сравнивая ее с грамотностью языковой — умением читать как словесный текст, так и нотный. «Кто не умеет читать музыку — музыкально безграмотен. Сегодня, как правило, считают, что знание нот нужно только тому, кто играет на инструменте, что к музыкальному образованию путь лежит только через обучение игре на инструменте. Мы часто слышим: я не разбираюсь в музыке, родители были бедными и не могли меня обучать. Музыкальную грамотность меряют не деньгами. Цена ей — труд, на который каждый имеет право». [1, р. 176–177]. «У нас в планах сокращение повсеместной музыкальной безграмотности молодежи и воспитание любви к музыке». [Там же, р. 179] «...большая музыка, многоголосная музыка не может существовать без письменности. Если мы хотим привести наш народ к такой музыке, то нам нужно научиться писать». [4, р. 35]

Кодай заимствует метод релятивной сольмизации (метод «подвижного до») у английской традиции хорового пения, таким образом, упрощая и ускоряя процесс обучения нотной грамоте. Принципы своей релятивной системы он подробно излагает в предисловии к своим двухголосным упражнениям (*Bicinia Hungarica* I. [4]). Он говорит о необходимости разделения трудностей: о раздельном изучении ритма и звуковысотности, постепенном введении ступеней лада и избегании полутонов, сложных для интонирования.

Все это призвано облегчить обучение ребенка, увлечь его и привить истинный интерес и любовь к музыке, которая способна пробудить в человеке высокие моральные качества и патриотические чувства.

Примерно в одно время с Кодаем свои педагогические системы создавали и другие выдающиеся педагоги: К. Орф, Э. Жак–Далькроз, Д. Б. Кабалевский и др. Их идеи во многом схожи, но на практике их концепции имеют разную направленность. Так же и Кодай, преследуя высокие цели, разработал самобытную и уникальную концепцию музыкального образования.

Список литературы / References:

1. Kodály Z. A zene mindenkié. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 288 p.
2. Szőnyi E. Kodály Zoltán nevelési eszméi. Budapest, Tankönyvkiadó, 1986. 98 p.
3. Szőnyi E. A zenei írás–olvasás módszertana. I. Budapest: Zeneműkiadó, 1965. 88 p.
4. Kodály Z. *Bicinia Hungarica*. Bevezető a kétszólamú éneklésbe. Revideált kiadás. I. Budapest: Editio Musica Budapest, 1998. 44 p.

*Работа поступила
в редакцию 20.06.2016 г.*

*Принята к публикации
23.06.2016 г.*